

Влияние транснациональных корпораций на экономику стран на примере компании Facebook

Осмонова Айнура Анваровна, доктор экономических наук, профессор;
Чойбекова Динара Рыскуловна, кандидат экономических наук, доцент;
Овчинникова Александра Евгеньевна, студентка 3 курса
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены последствия влияния в условиях глобализации транснациональных корпораций на отдельных индивидуумов, национальные экономики и мировую экономику в целом. Изучена наиболее глобальная транснациональная компания (далее ТНК) – Facebook. Выявлены положительные и отрицательные стороны влияния ТНК на экономики США, Австралии, Турции. По итогам исследования дана общая оценка текущей обстановки и перспектив развития взаимоотношений ТНК со странами.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, Facebook, глобализация, ТНК и государство, негативные и позитивные последствия.

The impact of TNCs on the economy of countries on the example of Facebook

Abstract. This article examines in detail the consequences of the globalization of transnational corporations on individual individuals, national economies and the world economy as a whole. The most global multinational company – Facebook – has been studied. The positive and negative aspects of the influence of TNCs on the economies of the United States, Australia and Turkey are revealed. As a result, the research revealed a general assessment of the current situation and prospects for the development of relations between TNCs and countries.

Keywords: transnational corporations (TNCs), Facebook, globalization, TNCs and the state, negative and positive consequences.

На сегодняшний день важным игроком на мировой арене в условиях глобализации являются транснациональные корпорации. С расширением поля своего воздействия они влияют на социальные, экономические и даже политические изменения в экономике отдельных стран. Вопрос о взаимоотношениях ТНК с экономиками стран с каждым годом приобретает все большую значимость.

Актуальность выбранной темы заключается в возрастающей роли транснациональных корпораций в системе мировой экономики. На сегодняшний день ТНК имеет большой спектр задействования, начиная от промышленного производства, заканчивая цифровыми платформами. Они регулируют этапы производства и распределения товаров и услуг, тем самым беря на себя ответственность за самые основные этапы воспроизводственного процесса. «В настоящее время в условиях глобализации и углубления интеграционных процессов важнейшим условием устойчивого развития современной экономики Кыргызской Республики становится переход на новый уровень организации бизнес-процессов и проведение последовательных мер по повышению эффективности производства» [1], развитию электронной коммерции и использования всех современных достижений науки и технологий.

Цель исследования: определение положительных и отрицательных последствий транснациональных корпораций во взаимоотношении с предпринимателями, потребителями, национальными экономиками стран и мировой системы на примере компании Facebook.

Задачи исследования:

1. Выявление положительных последствий от деятельности Facebook;
2. выявление отрицательных последствий от деятельности Facebook;
3. оценка дальнейшего развития и взаимодействия со странами.

Перед началом исследования данной статьи стоит дать понятие следующих понятий:

Транснациональная корпорация – это фирма, имеющая подконтрольные активы в нескольких странах и осуществляющая свою деятельность за пределами своей страны. [2]

Facebook – популярная бесплатная социальная сеть, которая позволяет зарегистрированным пользователям создавать профили, загружать фотографии и видео, отправлять сообщения и поддерживать связь с друзьями, семьей и коллегами. [3]

Глобализация – это совокупность процессов включения национальных государств в систему транснациональных взаимодействий и передачи этой системе части своих суверенных полномочий. [4]

Facebook оказывает значительное влияние на экономику во всем мире. В целом, все положительные последствия от компании Facebook на отдельных индивидуумов и мировую экономику, можно разделить на 3 большие блока, а именно:

1. Маркетинговый эффект. Маркетинговый эффект в свою очередь включает 2 пункта:

- Платформа Facebook помогает бизнесу развиваться, расширяя охват целевой аудитории и увеличивая продажи за счет размещения рекламы;

Маркетинговое влияние оценивается как использование маркетинговых инструментов Facebook для продвижения онлайн и офлайн продаж. Это также способствует узнаваемости бренда.

Глобальная аудитория Facebook, по данным на конец второго квартала 2020 года, составляет почти треть населения Земли – около 2,7 млрд активных пользователей в месяц, что на 11% больше, чем годом ранее. [4] Аудитория включает в себя как пользователей, так и предпринимателей. Таким образом потенциальные потребители могут напрямую связаться с интересующей их компанией в режиме – онлайн.

В условиях пандемии COVID-19, это становится как-никогда актуальным. Предпринимателям более безопасно и удобно быть в цифровом бизнесе, где клиентам не надо контактировать с продавцом.

- Уменьшает барьеры для маркетинга.

Рекламные инструменты предоставляемые Facebook, такие как страницы, таргетированная реклама, рефералы, чат-боты и хэштеги [6], стимулируют онлайн-шопинг, который позволяет маркетологам развивать и продвигать компании. Они снижают барьеры маркетинга и позволяют компаниям, которые по неким причинам не имеют доступа к традиционной рекламе, воспользоваться всеми преимуществами онлайн-площадки для продвижения своих товаров и услуг.

Компании могут достичь максимизации прибыли через расширение охвата потенциальных клиентов, благодаря вышеперечисленным маркетинговым инструментам. Как результат данного поведения, компании смогут выделиться на национальных рынках и выйти на глобальную арену. Тем самым, это позволит создать более значительный экономический эффект, вне зависимости от рода, сферы деятельности компании, опыта работы на рынке и прочих нюансов.

Рис. 1 Маркетинговый эффект (млрд. долл.) [6]

Северная Америка, как крупнейший рынок Facebook, обладает практически половиной общего глобального экономического влияния, а именно 81 миллиард долларов США и 870 тысяч рабочих мест. Все это получено за счет сочетания активной рекламы (расходов на неё) и высокой посещаемости страниц Facebook.

2. Влияние платформы. Facebook предоставляет разработчикам приложений отличные возможности для создания, развития и монетизации своих приложений, тем самым обеспечивая экономическую активность и рабочие места.

Приложения, которые интегрируются с Facebook для повышения качества обслуживания клиентов, также могут использовать рекламу для увеличения количества целевой аудитории. Разработчики приложений используют платформу Facebook для поддержания позиции своего бизнеса и увеличения продаж.

Таким образом, компания Facebook стимулирует инновации, предпринимательскую активность и создает рабочие места в разных местах по всему миру.

Рис. 2 Влияние платформы (млрд. долл.) [5]

По оценкам, эффект платформы Facebook в 2014 году обеспечил экономический эффект в размере 29 миллиардов долларов и создание 660 тысяч рабочих мест по всему миру. ЕМЕА является крупнейшим бенефициаром эффекта платформы: экономический эффект оценивается в 13 миллиардов долларов и 270 тысяч рабочих мест. Данный экономический эффект в первую очередь обусловлено экономикой приложений, которая извлекла выгоду из таких успешных компаний, как Spotify или King.com, разработчиков платформы потоковой передачи музыки и игр Candy Crush Sage со штаб-квартирой в регионе ЕМЕА. [6]

3. Влияние коммуникаций. Facebook способствует стимулированию продаж девайсов и подключению к интернет соединению. Увеличение объема продаж тарифных пакетов у провайдеров интернет услуг и мобильных устройств, является причинно-следственной связью для улучшения связи распространения информационных технологий. В итоге происходит экономический рост в целом.

Интересно, что более 33% процентов пользователей, используют свое мобильное устройство для входа и дальнейшей работы в Facebook.[6] Приложение Facebook и Facebook Messenger входят в 10 самых популярных бесплатных приложений в AppStore и Google Play.[7]

Инновации в мобильных устройствах, в интернет-инфраструктуре и растущее число сервисов положительно влияет на экономику развивающихся стран. Это происходит посредством улучшения связи и цифровой экономики. данная ситуация стимулирует переходу к экономике, основанной на знаниях. Так, Facebook дает не только развлекательный контент и общение с друзьями и родными, но и доступ к более широкой цифровой экосистеме. Например, пользователи могут найти информацию о здоровье, образовании или коммерческих данных.

Влияние Facebook на возможность подключения к Интернету обеспечило экономический эффект в размере 50 миллиардов долларов и обеспечил 1,6 миллиона рабочих мест во всем мире. Это связано с развитой, но инновационной интернет-

инфраструктурой и относительно высокими располагаемыми доходами, которые позволяют покупать новые мобильные устройства.

Рис. 3 Влияние коммуникаций (млрд.долл.) [6]

Процентное соотношение положительного влияния Facebook представлены на диаграмме ниже:

Рис. 4 Экономический эффект за действием Facebook (млрд. долл.) [6]

Отсюда видно, что наибольший удельный вес занимает маркетинговый эффект, который равен 65% или 148 миллиардов долларов США. Так как за счет именно этого пункта мы можем говорить о создании новых рабочих мест, что является наиболее важным эффектом на экономику большинства стран. Суммарно Facebook предоставил 4,5 миллиарда рабочих мест по всему миру и глобальный экономический эффект в размере 227 миллиардов долларов. [6]

Отрицательные стороны от деятельности компании Facebook рассмотрим на трех конкретных примерах:

1. Блокировка публикаций новостных порталов.

Буквально недавно, а именно 18 февраля этого года, Facebook закрыл доступ пользователям Австралии к новостным порталам данного региона. Просмотр и распространение новостей было невозможно. Компания удалила все новостные посты СМИ, такие как Guardian Australia, The Saturday Paper, Sunday Morning Herald и других.[9] Под блокировку не намеренно попали и страницы правительства страны: страницы спасательных служб и министерства здравоохранения. Они предоставляют экстренную помощь и необходимую информацию об обстановке связанную с пандемией и лесными пожарами, сезон которых приходится на конец лета, то есть на февраль.

Все это произошло вследствие не договоренности властей Австралии и компании Facebook. Правительство Австралии поставило условие – делать отчисления СМИ через код, который присоединяется к новостным постам. Данное действие правительство Австралии объясняет лишением доходов у традиционных представителей СМИ. Как исход, Facebook возразило мнением, указав на противоречие принципа

свободного распространения информации в интернете. [10]

Таким образом, развернулась противоречие между развитой демократической страной с численностью в 25 миллионов человек и транснациональной IT-корпорацией в виде современного технологического монополиста.

Хотя это не первый такой случай, когда Facebook сталкивается с внутренними правилами страны. Буквально в октябре 2020 года у компании Facebook была похожая ситуация с правительством Турции. Компания не желала следовать закону, требующему от социальных сетей физического присутствия в стране (позднее Facebook и их сервис Instagram уступили, объявив о намерении открыть в Турции свои представительства). [11]

2. Нарушение антимонопольного законодательства. Компания Facebook задействована в деле о нарушении антимонопольного законодательства Соединенных Штатов. Прежде чем перейти к сути обвинения, разберемся, чем же опасна монополизация какой-либо сферы. Во-первых, это подавляет конкуренцию и создает непроходимые барьеры для всех игроков той сферы, где происходит монополизация. Во-вторых, это перераспределение богатств в сторону монополиста. Технический потенциал падает, цены растут, падает уровень жизни.

Что касается Facebook, то на данную компанию подано два иска. Первый от Федеральной торговой комиссии США и второй от группы в состав, которой входит порядка 40 штатов.[12] В заявление поданное против Facebook, говорится о незаконном сохранении монополии на протяжении многих лет в сфере социальных сетей и действий, направленных против конкуренции.

Казалось бы, какое значение имеет положение Facebook. Данная ситуация плачевна в первую очередь для малого бизнеса и миллионам потребителей, так как когда «власть» в одних руках, становится сложно влиять на сложившиеся ситуации и предугадывать последствия негативных ситуаций.

3. Конфиденциальность пользовательских данных. Никогда до этого люди так не сталкивались с вопросом влияния распространения технологий и прав на личную безопасность, в частности безопасность данных, как сейчас.

На сегодняшний день сложно представить человека, не вовлеченного в сеть Интернета. Технологии активно развиваются и люди незаметно интегрируем в них. Пользователи активно используют все блага современных технологий, храня данные, создавая проекты, анализируя успехи, продвигая бизнес и личные странички. Но никто не задумывается о негативных сторонах.

Одним из ярких примеров, отрицательного последствия, это нарушение конфиденциальности данных. Так Facebook в 2016 году предоставил политической консалтинговой фирме Cambridge Analytica неограниченный доступ к персональным данным пользователей. и в итоге Cambridge Analytica обвинили в использовании личных данных 87 миллионов пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США.[13]

Сегодня очень важно осознавать права, а точнее права граждан. В первую очередь это права неприкосновенности и безопасности частной жизни.

В настоящее время Facebook расследуется Федеральной торговой комиссией на предмет нарушения указа о согласии 2011 года. Тем не менее, очевидно, что процессы, выявленные текущим спором относительно Cambridge Analytica, отражают серьезный вызов закону США о конфиденциальности, который является крайне несовершенным.

Заключение. Развитие транснациональных корпораций оказывает большое влияние на мировую экономику отдельных государств и развитие международных экономических отношений. ТНК обеспечивают занятость населения и предлагают больший заработок по сравнению с отечественными фирмами. Они также способствуют развитию научно-техническому прогрессу, что в себя вбивает технический уровень и качество продукции, эффективность производства, совершенствование форм менеджмента, управления предприятиями. [14]

Литература:

1. Осмонова А.А. Методология и методика формирования учетно-аналитического обеспечения управления в кластерных формированиях аграрного сектора. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2013. Т. 13. № 10. С. 98-100
2. ТНК - это... Транснациональная корпорация: структура, деятельность, предприятия, примеры (20.09.2018) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.syl.ru/article/297556/tnk---eto-transnatsionalnaya-korporatsiya-struktura-deyatelnost-predpriyatiya-primeryi>
3. Tech Target Contributor: «Definition Facebook» [Электронный ресурс]. URL: <https://whatis.techtarget.com/definition/Facebook>
4. Кучуков Р.А. Экономическая глобализация: процессы, противоречия, 2006, с. 52 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-globalizatsiya-protsessy-protivorechiya/viewer>
5. Гаитбаева С. Аудитория шести крупнейших соцсетей в России в 2020 году: изучаем инсайты (31.08.2020) [Электронный ресурс]. URL: [https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#:~:text=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20Facebook%2C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC,1%2C785%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20\(%2B11%25%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2D%D0%BA%2D%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83\)](https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/#:~:text=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20Facebook%2C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC,1%2C785%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20(%2B11%25%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%2D%D0%BA%2D%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83))
6. Deloitte: «Facebook's global economic impact» (January 2015) [Электронный ресурс]. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-uk-global-economic-impact-of-facebook.pdf>
7. <https://investor.fb.com/secfiling/>
8. <https://www.apple.com/uk/>
9. Лейзаренко Даша - «Facebook удалил Австралию из друзей»: чем важен запрет соцсети делиться новостями внутри страны [Электронный ресурс]. URL: <https://tjournal.ru/internet/341653-facebook-udalil-avstraliyu-iz-druzeyu-chem-vazhen-zapret-socseti-delitsya-novostyami-vnutri-strany>
10. "Facebook снова зафрендил Австралию". В австралийский сегмент соцсети вернулись новости (23.02.2021) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-56170856>
11. Филиппов Артем - Facebook vs Австралия: противостояние суверенных государств с IT-гигантами становится все более жестким (21.02.2021) [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.ru/2021/02/21/facebook/>
12. В США через суд потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp (10.12.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/12/2020/5fd145799a79477fe5cc3b16
13. Скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Что мы знаем (21.03.2018) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-43475612>
14. Трифонова И.В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики, Молодой ученый., 2013, № 9 (56), с. 243 [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/56/7687/>